

КОРРУПЦИЯ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШДА ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ТАЖРИБАСИ

Латипжонов Миржавхар Акбарали ўғли

Тошкент шаҳар Бектемир тумани ИИО ФМБ Тергов бўлими

Суриштирув гуруҳи суриштирувчиси, лейтенант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8406557>

Коррупция даражасини камайтириш ва уни чегаралашда биринчи навбатда унинг пайдо бўлиши учун мавжуд шароитлар ва муаммоларни бир вақтнинг ўзида ҳал қилиш, иккинчидан, коррупцияни енгишда барча соҳаларда ва қатъият билан коррупцияга қарши кенг кўламли чора-тадбирлар ёрдам беради. Криминолог олимлар жиноятчиликнинг пайдо бўлиши нафақат қатор сабабларга боғлиқ, балки қулай шароитларга ҳам боғлиқ деб ҳисоблашади. Жиноятчиликнинг вужудга келтирувчи бу сабаб ва шароитлар умумий “криминоген омил (детерминант)” тушунчаси билан бирлаштирилади.

Жиноятчиликнинг детерминантлари бўлиб жиноятчиликни белгиловчи ва унинг пайдо бўлишида ёрдам берувчи сабаб ва шароитлар ҳисобланади. Коррупцияга қарши курашишнинг энг тўғри ва самарали йўли бу - жамиятда коррупциянинг пайдо бўлишига имконият яратаётган шарт-шароит ва омилларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф қилиш ҳисобланади. Криминологик адабиётлар ва оммавий ахборот воситалари маълумотлари таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, ҳозирги кунда коррупциянинг юзага келиши ва ривожланишида бир нечта асосий, ўзаро алоқада бўлган ва бир-бирига таъсир этувчи омиллар мавжуд.

Коррупцияга қарши кураш замонавий дунёда устувор вазифалардан биридир. Хорижий мамлакатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, ҳеч бир давлатда коррупцияни бутунлай йўқ қилиб бўлмайди, лекин унинг даражасини сезиларли даражада пасайтириш мумкин. Дунёнинг баъзи мамлакатларида коррупция даражаси мамлакатимиздаги ҳолат билан таққосланган ва ҳатто ундан ҳам ошиб кетган.

Шу билан бирга, халқаро амалиётдан олинган коррупцияга оид жиноятларни тергов қилиш самарадорлигини таъминлайдиган муайян усул ва услубларни ўрганиш, улардан орттирилган бой тажрибани миллий қонунчилигимизга жорий қилиш имконини беради.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Коррупцияга қарши Конвенциясининг 13-моддасида ҳар бир иштирокчи-давлат коррупцияга қарши кураш органларига ҳисоботларни тақдим этиши, шу жумладан аноним тарзда тақдим этилишини таъминлаш учун тегишли чораларни кўриши шарт. Жумладан, Белгияда, Германия ва Швейцарияда [1] коррупция фактлари тўғрисида аноним равишда хабар беришга рухсат берилади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал қонунчилигининг 323-моддасига кўра эса аноним хабарларга кўра жиноят ишини кўзғатиш мумкин эмас. [2]

Ҳозирги кунда фуқароларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларига, шу жумладан Ички ишлар идораларига нисбатан ишончи пастлигини инобатга олган ҳолда, уларнинг фаолиятини тартибга солувчи қонун ҳужжатларига коррупцияга оид аноним

хабарларни текшириш заруриятини назарда тутувчи ўзгартиришлар киритилиши лозим.

Коррупцияга қарши кураш барча фуқаролик жамияти учун муҳим масала экан, коррупциянинг олдини олиш, уни текшириш жараёнига аҳолининг кенг иштирокини таъминлаш борасидаги саъй-ҳаракатларни кучайтириш зарур. Мазкур тартиб, бир қатор халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларда, хусусан, “Сиёсатда жамоатчилик иштироки тўғрисида”ги 7-сонли Тавсияга мувофиқ кўрсатилган. Бу жараёнда жамоатчиликнинг ижобий муносабати ва жамиятнинг фаол иштироки таъминланади [3].

Бу бўйича замонавий давлатлар тажрибаси ўрганилганида, шикоят комиссияси (Жамоат шикоятлар комиссияси ФГС) фаолият юритадиган Нигерия давлатида ушбу комиссия мустақил ва сиёсатдан ташқари агентлик бўлиб, бюджет маблағлари ҳисобидан фаолият олиб бориб, асосан таҳлил билан шуғулланади.

Агентлик ҳисоботлари нашр этилади ва вақти-вақти билан ҳукумат томонидан коррупционерларни жиноий жавобгарликка тортишда фойдаланилади.

Коррупция тўғрисидаги Жиноят-ҳуқуқий Конвенциянинг 22-моддасига биноан, жиноий ҳуқуқбузарликлар ҳақида хабар берган шахсларни самарали ҳимоя қилиш учун зарур чоралар кўриш керак [4].

Шу муносабат билан АҚШда коррупция гувоҳларини ҳимоя қилиш бўйича катта тажриба тўпланган. Жумладан, ушбу давлатда 1970 йилда “Уюшган жиноятчиликка қарши кураш тўғрисида”ги қонун қабул қилинган бўлиб, унда гувоҳларни ҳимоя қилиш қоидалари кўзда тутилган. Ҳозирда гувоҳларни ҳимоя қилиш дастури АҚШнинг махсус маршал хизмати томонидан амалга оширилмоқда. Шунингдек, ушбу давлатдаги ҳар бир шаҳар ИИБда штаб, ҳудудий бошқармалар ва идора мавжуд бўлиб, унда гувоҳларни ҳимоя қилиш бўйича инспекторлар фаолият юритади. Ҳар бир алоҳида ҳолатда фуқаронинг гувоҳларни ҳимоя қилиш дастурида иштирок этиши ҳақидаги якуний қарор прокурорларнинг тавсиялари ва сўровлари асосида АҚШ Адлия вазири томонидан қабул қилинади. [5]

Россияда фақат 2004 йилда “Жабрланувчилар, гувоҳлар ва жиноят процессининг бошқа иштирокчиларини давлат ҳимояси тўғрисида” Федерал қонуни қабул қилинди, унда ушбу қонунда кўрсатилган шахсларни хавфсизлик чоралари ва ижтимоий қўллаб-қувватлаш белгиланди. Бироқ, гувоҳлар ва жабрланувчиларга нисбатан тазйиқлар давом этмоқда, яъни жиноятчилар томонидан уларга психологик ва жисмоний таъсир кўрсатиш усуллари ҳар гал такомиллаштирилмоқда, давлат эса бу ўзгаришларни бартараф этиш бўйича етарлича чоралар кўрмапти. Натижада гувоҳлар ва жабрланувчилар тўғри кўрсатма беришдан қўрқиб, фуқароларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга ишончи пастлигича қолмоқда.

Шундай қилиб, коррупцияга оид жиноятлар ҳақида хабар берган шахсларни ҳимоя қилиш мақсадида хорижий мамлакатлар тажрибасини батафсил ўрганиш асосида уларнинг хавфсизлигини таъминлашга масъул бўлган шахсларнинг касбий тайёргарлик даражасини ошириш, ҳуқуқбузарликларга қарши курашишга қаратилган тезкор-қидирув тадбирлари қўламини кенгайтириш зарур. Шунини таъкидлаш керакки, коррупция билан боғлиқ жиноят ишлари бўйича тергов жараёни узоқ давом этиб, ўзига хос хусусиятга эга, шу боис кўпгина мамлакатларда ушбу тоифадаги ишларни тергов қилиш учун махсус бўлинмалар жалб қилинган.

Арманистон Жиноят-процессуал кодексининг 190-моддасига мувофиқ, терговчилар депутатлар, судялар, прокурорлар, адвокатлар, тадқиқотчилар, ички ишлар ва миллий хавфсизлик ташкилотлари ходимлари томонидан содир этилган жиноятлар юзасидан дастлабки терговни амалга оширадilar. [6]

Шу тариқа, Арманистонда махсус тергов гуруҳи давлат органларида юқори лавозимларни эгаллаган мансабдор шахслар томонидан содир этилган коррупция жиноятларини тергов қилмоқда.

Нигерияда коррупцияга қарши курашиш учун мустақил коррупция амалиёти ва тегишли жиноятлар комиссияси каби давлат идоралари ташкил этилган. Комиссия биринчи навбатда порахўрлик ҳақидаги хабарларни текшириш, давлат органларининг коррупцияга мойиллик даражасини ўрганиш ва аҳоли учун коррупцияга қарши маърифатни ташкил этиш соҳасидаги ваколатлари жуда кенг. Шунингдек, Нигерияда Иқтисодий ва молиявий жиноятлар комиссияси 2004 йилдан бери фаолият юритиб келмоқда [7].

Хорижий тажриба шуни кўрсатадики, коррупцияга оид жиноятларни тергов қилишда тўловлар ва нафақалар ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш учун пул қиримчиқимларини кузатиш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Шу муносабат билан тергов жараёнида ихтисослашган мутахассислар катта рол ўйнайди. Масалан, АҚШ Адлия вазирлигида ички криминалист бухгалтерлари ишлайди. Кўпинча ресурслари чекланган бошқа давлатлар ташқи экспертлардан фойдаланишни афзал кўрадilar (масалан, Венгрия Коррупцияга қарши комиссияси ташқи экспертлардан фойдаланади) ёки Литва Уюшган жиноятчилик ва коррупцияга қарши кураш прокуратурасида бўлгани каби иккита ёндашувнинг комбинациясидан фойдаланишни афзал кўради. Полшанинг туман ва апелляция прокуратураси, ҳар иккала идорада чекланган миқдордаги ички молиявий ва бошқа ихтисослашган экспертлар мавжуд бўлса, қолганлари эса зарур бўлган ҳолларда жалб қилади [8].

Ҳозирги кунда мамлакатимизда коррупция билан боғлиқ компьютер технологиялари ёрдамида содир этилаётган жиноятлардан аниқлаш, фош этиш, молиявий ҳуқуқбузарликларни ҳужжатлаштириш ва дастлабки тергов учун материалларни тақдим этишда анча муаммоли ҳолатларга дуч келинмоқда.

Шу сабабли, бугунги кунда, мамлакатимизда долзарб бўлган ушбу тоифадаги ишлар бўйича экспертиза ўтказишнинг замонавий усқуналари билан жиҳозланган малакали мутахассислар, ихтисослаштирилган экспертиза муассасаларининг етишмаслиги муаммоларини ҳал қилиш жуда муҳим ҳисобланади.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Коррупцияга қарши Конвенциясининг 49-моддасида аъзо давлатлар қўшма текширувлар ўтказиш учун органлар яратиш имкониятини кўзда тутди [9].

Масалан, Украина Жиноят-процессуал кодексининг 571-моддасида бир нечта давлатлар ҳудудида содир этилган жиноий ҳуқуқбузарликлар ҳолатлари ёки ушбу давлатларнинг манфаатлари бузилган тақдирда терговга қадар тергов ўтказиш учун қўшма тергов гуруҳларини яратиш ва уларнинг фаолияти кўзда тутилган [10]. Шундай қилиб, Украина қонунчилиги давлатлараро тергов гуруҳларини яратишга имкон беради.

Ишончимиз комилки, трансмиллий жиноятчиликнинг доимий ўсиши туфайли бундай қўшма тергов гуруҳларини қонун ҳужжатларида бирлаштириш ҳамда уларнинг мамлакатимиз қонунчилигига жорий қилиниши коррупция билан боғлиқ жиноятларни тезроқ ва самаралироқ текширишга имкон беради ва бизнеснинг кенгайишини таъминлайди.

Юқорида айтилганларга асосланиб, хорижий амалиётда эътиборга лойиқ бўлган коррупция билан боғлиқ жиноят ишларини тергов қилишнинг кўплаб усуллари мавжуд деган хулосага келишимиз мумкин. Улардан энг самаралиларини ҳисобга олиш давлатимизга ушбу тоифадаги ишлар бўйича тергов сифатини сезиларли даражада яхшилашга ёрдам беради. Бинобарин, хорижий мамлакатларнинг ижобий тажрибасига баҳо беришда уни шунчаки нусха кўчириш эмас, балки мамлакатимизнинг ривожланиш омили, ўзига хос хусусиятларини ҳам ҳисобга олиш ниҳоятда муҳимдир.

References:

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 года Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии 2006. № 12. Ст. 1231. (Электрон манзилга мурожаат қилинган сана: 2023 йил 29 сентябрь);
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси. Т.,2023. <https://lex.uz/acts/111453> (Электрон манзилга мурожаат қилинган сана: 2023 йил 29 сентябрь);
3. Уголовно-процессуальный кодекс Армении от 1 сентября 1998 года № ЗР248:URL:<http://ugolovnykodeks.ru/2011/11>. (Электрон манзилга мурожаат қилинган сана: 2023 йил 29 сентябрь);
4. Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 года № 4651-VI: URL: <http://criminal.jurisconsult.com.ua/spravochniki/ugolovnyj-protsess/novujupk?start=550>. (Электрон манзилга мурожаат қилинган сана: 2023 йил 29 сентябрь);
5. Belgium - Organization for Economic Cooperation and Development:URL:[http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round/GrecoEval1\(2000\)1_Belgium_EN.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round/GrecoEval1(2000)1_Belgium_EN.pdf). (дата обращения 02.06.2014). (Электрон манзилга мурожаат қилинган сана: 2023 йил 29 сентябрь);
6. Exporting corruption? Country enforcement of the OECD anti-bribery convention progress report 2012: URL: <http://www.oecd.org/dataoecd/5/45/47416623/pdf>. (Электрон манзилга мурожаат қилинган сана: 2023 йил 29 сентябрь);
7. Judicial corruption: URL: [http://www/coe/int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoEval2\(2007\)1_Switzerland_EN.pdf](http://www/coe/int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoEval2(2007)1_Switzerland_EN.pdf). (Электрон манзилга мурожаат қилинган сана: 2023 йил 29 сентябрь);
8. Verdict in Siemens trial possible by end July: URL: <http://www.oecd.org/dataoecd/63/41/44620426.pdf>. (Электрон манзилга мурожаат қилинган сана: 2023 йил 29 сентябрь);
9. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 года Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании

58-ой сессии № 40-ФЗ // Собрание законодатель-ства Российской Федерации. 2006. № 12. Ст. 1231. (Электрон манзилга мурожаат қилинган сана: 2023 йил 29 сентябрь);
10. Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 года № 4651-VI:
URL: <http://criminal.juris-consult.com.ua/spravochniki/ugolovnyj-protsess/novyj-upk?start=550>. (Электрон манзилга мурожаат қилинган сана: 2023 йил 29 сентябрь).

INNOVATIVE
ACADEMY